

ШЫРҒАНАҚ МАЙЫ (OLEUM HIPPOPHAES): НЕГІЗГІ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫНА ШОЛУ

БИЖИГИТ ШОЛПАН МЕЙРБЕКҚЫЗЫ

Астана Медицина Университетінің «Фармация» білім беру бағдарламасының 1-інші
курс магистранты

АХЕЛОВА ШОЛПАН ЛЕСБЕКОВНА

Астана Медицина Университеті Фармацевтикалық пәндер кафедрасының доценті, PhD
"Астана Медицина Университеті" КеАҚ
Астана қ., Қазақстан Республикасы

Түйіндеме. Шырғанақ майы (*Oleum Hippophaes*) каротиноидтар, токоферолдар және май қышқылдарына бай табиғи өнім болып табылады, тері жасушаларының қорғанысын күшейтіп, еркін радикалдардың әсерін төмендетеді және тіндердің регенерациясын жылдамдатады. Бұл қасиеттері оны фармацевтикалық және косметикалық өнімдерде теріні қорғауға және жараның тез жазылуына арналған табиғи белсенді компонент ретінде қолдануға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: шырғанақ майы, антиоксиданттар, регенерация, тері, күйік, эпителизация, каротиноидтар, витаминдер.

Резюме. Масло облепихи (*Oleum Hippophaes*) богато каротиноидами, токоферолами и жирными кислотами, усиливает защиту клеток кожи, снижает воздействие свободных радикалов и ускоряет регенерацию тканей. Эти свойства делают его эффективным природным компонентом для защиты кожи и ускоренного заживления ран в фармацевтических и косметических продуктах.

Ключевые слова: облепиховое масло, антиоксиданты, регенерация, кожа, ожог, эпителизация, каротиноиды, витамины.

Abstract. Sea buckthorn oil (*Oleum Hippophaes*) is rich in carotenoids, tocopherols, and fatty acids, enhancing skin cell protection, reducing the effects of free radicals, and accelerating tissue regeneration. These properties make it an effective natural ingredient for skin protection and accelerated wound healing in pharmaceutical and cosmetic products.

Key words: sea buckthorn oil, antioxidants, regeneration, skin, burn, epithelialization, carotenoids, vitamins.

Мәселенің өзектілігі. Тері зақымданулары, оның ішінде күйік жаралары, ұзақ қалпына келуді талап ететін маңызды медициналық мәселе болып табылады. Күйіктің ауырлығы терінің тереңдігіне, зақымданған ауданына және себебіне байланысты өзгеріп, инфекция, қабыну және тыртық қалу қаупін арттырады. Заманауи фармакологияда табиғи майларға, әсіресе шырғанақ майына (*Oleum Hippophaes*), қызығушылық артып келеді. Оның құрамында витаминдер, каротиноидтар, флавоноидтар және омега-7 сияқты сирек май қышқылдары бар, бұл тері тіндерін қалпына келтіруді, қабынуды азайтуды, эпителизацияны жақсартуды және тыртық түзілуін төмендетуді қамтамасыз етеді. Майдың антиоксиданттық қасиеттері терінің жасушаларын еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Шырғанақ майының құрамдық ерекшеліктері және емдік қасиеттері тері жараларын емдеуде табиғи, қауіпсіз және тиімді қосымша құрал ретінде ғылыми тұрғыдан қарастыруға негіз бола алады.

Зерттеудің мақсаты. Шырғанақ майының (*Oleum Hippophaes*) химиялық құрамына шолу жасау.

Зерттеудің әдістері мен материалдары. Зерттеу нысаны шырғанақ майы (*Oleum Hippophaes*) болып табылады және ғылыми мақалалық жұмыста патенттік-ақпараттық іздеу жұмыстары және шырғанақ майының химиялық құрамына шолу жұмыстары орын алды.

Нәтижені талқылау. Шырғанақ майы – шырғанақ жидектерінен алынатын табиғи өнім. Құрамдық сипаттамалары бойынша ең сапалы және экологиялық таза өнімді алу үшін шырғанақтан майды арнайы майлы экстракция әдісі арқылы шығару ұсынылады [1, 2]. Шырғанақ майы құрамында май қышқылдары, каротиноидтар, фолий қышқылы, С витамині, Е витамині, В тобының витаминдері, К витамині, фитостеролдар, флавоноидтар, фосфолипидтер және макро- мен микроэлементтер (магний, кальций, темір, кремний, марганец, никель және басқалары) бар. Сонымен қатар, құрамында янтарлық, сірке, салицил және алма қышқылдары сияқты органикалық қышқылдар да кездеседі, олар майдың биологиялық белсенділігін арттырады [3].

Шырғанақ майының құрамындағы май қышқылдары, атап айтқанда пальмитин және стеарин қышқылдары, кальцийдің сіңуін жақсартып, ас қорыту процесін реттеуге ықпал етеді. Қанықпаған май қышқылдары — линолеин қышқылы (Омега-6), линолен қышқылы (Омега-3), пальмитолеин қышқылы (Омега-7), олеин қышқылы (Омега-9) — адам үшін өмірлік маңызды (эссенциалды) болып саналады және терінің жағдайын жақсартады. Полиқанықпаған май қышқылдары организмге ең тиімді оң әсер көрсетеді [1]. Линолеин қышқылы және оның метаболиттері ағзаның ерте қартаюына, жүрек-қан тамыр аурулары, артрит, аллергияға қарсы қорғаныс механизмдерінің бірі болып табылады. Шырғанақ майы терінің жағдайын жақсартып, беттегі пигментация мен әжімдердің пайда болуын азайтуға, тіндердің қалпына келуін ынталандыруға, көз саулығына пайдалы әсер етуге, сондай-ақ иммундық жүйені күшейтуге мүмкіндік береді [4].

Шырғанақ майындағы каротиноидтар, атап айтқанда β - және α -каротин, зеаксантин, ликопин және лютеин негіздеріне бай болғандықтан, олардың антиоксиданттық қорғаныш қасиеттері провитамин А-ның биологиялық әсерінен басым болады. Бұл қосылыстар гликоген синтезін ынталандырады, стероидтық және жыныстық гормондардың биосинтезіне қатысады, өсу процесінде маңызды рөл атқарады, шырышты қабаттар мен эпидермис жасушаларының қалыпты қызметін қамтамасыз етеді, шашты, тістерді, тіс етін және тырнақты нығайтады, иммундық жауапты реттейді, сонымен қатар зақымданған тіндердің қалпына келуін жеделдетеді және қабыну мен жаралардың жазылуына оң әсер көрсетеді. Каротиноидтар жүрек-қан тамырлары жүйесінің патологияларының алдын алуда да тиімді профилактикалық қасиеттерге ие [1, 4].

Е дәрумені – токоферол, гормон деңгейін қалыпқа келтіреді, жасушалардың қартаюу процесін тежейді. Табиғи антиоксиданттардың бірі – токоферолдар (Е дәрумені), олардың мөлшері жағынан шырғанақ көптеген жемістер мен жидектерді басып озады [1]. Е дәрумені еркін радикалдардан қорғайды, қартаюу процесін баяулатады, иммундық жүйені нығайтады, токсиндерге төзімділікті арттырады, жүрек-қан тамырлары жүйесінің қызметін жақсартады. Сондай-ақ, теріні қалпына келтіріп, күйік жараларын емдеуге ықпал етеді [5].

С дәрумені – табиғи антиоксидант ретінде қызмет атқарады, коллаген синтезін ынталандырады, микроциркуляцияны жақсартады, ағзаның төзімділігін арттырады және метаболизмді жеделдетеді. С дәрумені Е, А дәрумендері мен каротиноидтардың белсенділігін арттырады, темірдің сіңуін жақсартады, иммундық жүйенің барлық жасушаларын ынталандырады. Ол коллаген синтезінде, капиллярлардың қабырғаларының өткізгіштігін қалыптастыруда, олардың беріктігі мен серпімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады. С дәрумені теріні қалпына келтіруді ынталандырады және күйіктен зақымданған аймақтарды емдеуге қолдау көрсетеді [5].

Флавоноидтар капиллярларды нығайту және аллергиялық реакцияларды азайту әсерімен ерекшеленеді [1]. Олардың негізгі қасиеттерінің бірі – антиоксиданттық белсенділігі, соның ішінде липидтер, ақуыздар, нуклеин қышқылдары және басқа қосылыстардың тотығу

процестерін тежеу қабілеті. Флавоноидтар терінің күйік зақымдануына қарсы қорғаныс береді және қалпына келуін жеделдетеді [6].

Қорытынды. Шырғанақ майы (*Oleum Hippophaes*) құрамындағы биологиялық белсенді заттар (витаминдер, каротиноидтар, токоферолдар, флавоноидтар)— тері жасушаларын еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғай отырып, зақымданған тіндердің қалпына келуін жеделдетеді және қабынуды төмендетеді. Бұл қасиеттері шырғанақ майын күйік жаралары мен басқа да тері зақымдануларын емдеуде тиімді, қауіпсіз және табиғи құрал ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оның фармакологиялық және косметологиялық потенциалы дәрі-дәрмектерге тәуелділікті азайтуға және жанама әсерлерді төмендетуге ықпал етеді. Осылайша, шырғанақ майының құрамдық ерекшеліктері мен емдік қасиеттері тері жараларын қалпына келтірудің заманауи, ғылыми негізделген әдістерін дамытуда маңызды рөл атқарады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ

1. Алексеенко Е. В., Дикарева Ю. М. Исследование биохимических характеристик облепихового концентрата // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2012. – № 2. – С. 21–24.
2. Слободская Н. С. Биологически активные добавки – значение и применение // Журн. Гроднен. гос. мед. ун-та. – 2015. – № 4. – С. 120.
3. Троняева О. В., Сафонова Е. Ф. Сравнительная характеристика растительных масел и масляных экстрактов, применяемых в фармации // Химия растительного сырья. – 2013. – № 4. – С. 77–82.
4. Рахимов И. Ф. Биохимический состав и фармакологические свойства масел облепихи и каперсов колючих, произрастающих в Таджикистане. – 2006. – 254 с.
5. Морозкина Т. С., Мойсеенок А. Г. Витамины: монография // Минск: Асар. – 2002. – 112 с.
6. Новокрещенова И. В., Гуляева Ю. Н. Анализ современных технологий масляных экстрактов // Инновации в здоровье нации. – СПб., 2017. – С. 296–299.